

ISSN 2786-6777 (online)

DOI: 10.61718/nsn

НОТАТКИ СУЧАСНОЇ НАУКИ

Мультидисциплінарний науковий часопис

Електронне видання

2024 • № 16

Освіта	Автоматизація та приладобудування
Культура і мистецтво	Хімічна та біоінженерія
Гуманітарні науки	Електроніка та телекомунікації
Богослов'я	Виробництво та технології
Соціальні та поведінкові науки	Архітектура та будівництво
Журналістика	Аграрні науки та продовольство
Управління та адміністрування	Ветеринарна медицина
Право	Охорона здоров'я
Біологія	Соціальна робота
Природничі науки	Сфера обслуговування
Математика та статистика	Воєнні науки
Інформаційні технології	Національна безпека
Механічна інженерія	Цивільна безпека
Електрична інженерія	Транспорт

НОТАТКИ СУЧАСНОЇ НАУКИ

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС

- Засновано 2022 року. Часопис є електронним мультидисциплінарним науковим виданням.
- Міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN 2786-6777 (online).
- Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 8013 від 22.11.2023 (Свідоцтво ДК № 6392 від 07.09.2018 замінено при перереєстрації). Зареєстровано у глобальному реєстрі видавців Global Register of Publishers.
- Видання отримує власний DOI. Видавництво зареєстровано у Crossref із власним префіксом 10.61718.
- Контент розміщується в базі даних інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», в пошуковій системі наукових публікацій «Google Scholar», в репозитарії на сайті засновника. Індукується за показниками h-індекс (Google Scholar), i10-індекс (Google Scholar).
- Включено до каталогу наукових ресурсів відкритого доступу ROAD, до академічної бази даних ResearchBid, до бази наукових публікацій Google Scholar, до каталогу наукової періодики України з питань освіти, педагогічної, психологічної та соціальних наук Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України, до реєстру наукових видань України державної наукової установи України «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації».
- Публікація у часописі є науковою працею, яка опублікована у вітчизняному електронному науковому періодичному виданні та підтверджує апробацію наукових досліджень автора. Часопис не входить до переліку фахових видань України. Часопис є мультидисциплінарним науковим виданням.
- Засновник та видавець: Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс» (рік заснування – 1989).
- E-mail: notesmodsc@gmail.com, info@newroute.org.ua. Сайт: www.newroute.org.ua.
- У часописі розміщуються наукові публікації за повним переліком галузей знань.
- Автори несуть відповідальність за зміст (авторство та самостійність досліджень), точність та достовірність викладеного матеріалу. Редакція може не поділяти точку зору авторів.
- Наукові публікації оприлюднюються в рамках проведення науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки: історія, теорія, практика», 20 червня 2024 р., м. Харків, Україна. Розміщення публікації автора у часописі є підтвердженням участі автора у конференції.
- За результатами проведення конференції автори отримують електронний сертифікат (6 годин – 0.2 ECTS credits).
- Сертифікати оприлюднюються за адресою www.newroute.org.ua (згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800).

Редакційна колегія:

Кучин Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор, СГ НТМ «Новий курс» (головний редактор).
 Акінішина Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.
 Березовська-Чміль Олена Борисівна, кандидат політичних наук, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
 Внукова Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну.
 Гетьман Ірина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія.
 Гришко Світлана Вікторівна, кандидат географічних наук, доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
 Доброер Наталія Вікторівна, кандидат культурології, доцент, Національний університет «Одеська політехніка».
 Дубовик Наталія Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.
 Єрошенко Олена Віталіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Мукачівський державний університет.
 Калініна Ольга Сергіївна, кандидат культурології, Харківська гуманітарно-педагогічна академія.
 Карпинський Борис Андрійович, доктор економічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 Кислюк Любов Вікторівна, кандат наук із соц. ком., доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. С. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
 Кожедуб Олена Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 Коробчук Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Луцький національний технічний університет.
 Кучин Павло Захарович, заслужений артист України, Харківська державна академія культури.
 Кучина Тетяна Ігорівна, магістр з маркетингу, СГ НТМ «Новий курс» (відповідальний секретар).
 Мкртічян Оксана Альбертівна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
 Пашкова Надія Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент, Київський національний лінгвістичний університет.
 Підлісна Ольга Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.
 П'ятакова Галина Павлівна, доктор педагогічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 Рассомахіна Ольга Андріївна, кандидат юридичних наук, Європейський університет.
 Сафонова Наталія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
 Стефанишин Олена Василівна, кандидат історичних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет.
 Сторож Олена Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, Рівненський державний гуманітарний університет.
 Тарасюк Лариса Сергіївна, доктор філософських наук, професор, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.
 Тополевський Віктор Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківська державна академія культури.
 Федоренко Микола Олександрович, кандидат філософських наук, доцент, Національна музична академія імені П. І. Чайковського.
 Харченко Артем Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського.
 Хожило Ірина Іванівна, доктор наук з державного управління, кандидат медичних наук, професор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
 Ціватий Вячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 Шевчук Інна Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова.
 Шептуха Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.
 Штулер Ірина Юрївна, доктор економічних наук, професор, Національна академія управління.

УДК 001

Н85

Нотатки сучасної науки: електронний мультидисциплінарний науковий часопис. – № 16. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2024. – 46 с.

© СГ НТМ «Новий курс», 2024

© Автори, 2024

ЗМІСТ

	Стор.
<i>Хижняк Ігор Олександрович</i> ПРОТИДІЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПАРТНЕРСТВІ З ГРОМАДЬКІСТЮ	... 5
<i>Леценко Максим Михайлович</i> ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ	... 6
<i>Слуцький Віталій Сергійович</i> ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ	... 7
<i>Мірошниченко Анастасія Олександрівна</i> ОСОБЛИВОСТІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВЕДЕННІ БОЮ В МІСЬКИХ УМОВАХ	... 8
<i>Тарасюк Лариса Сергіївна, Фесенко Володимир Олегович</i> РОЗВИТОК ІДЕЙ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДИНИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ	... 9
<i>Погорілий Дмитро Євгенович</i> ДЕМОКРАТИЧНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ	... 11
<i>Чернієнко Олександр Андрійович</i> ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ І РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ	... 13
<i>Михайлів Наталія Степанівна</i> ОСВІТА В УМОВАХ ВІЙНИ	... 14
<i>Мерчанський Володимир Вікторович</i> РОЛЬ ТУРИСТИЧНИХ ПРОЄКТІВ У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ	... 15
<i>Іванченко Людмила Іванівна</i> ВПЛИВ АНГЛІЦИЗМІВ НА УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ	... 17
<i>Збрицька Тетяна Петрівна, Пруденко Анастасія Андріївна</i> СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ У КРИЗОВИХ УМОВАХ	... 18
<i>Літічевська Ірина Борисівна</i> КИЇВСЬКА ШКОЛА ПЕЙЗАЖНОГО ЖИВОПИСУ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ: ВТІЛЕННЯ ДУШІ КРАЇНИ В ХУДОЖНІХ ОБРАЗАХ	... 19
<i>Яковлев Олексій Олександрович</i> УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ	... 20
<i>Волчо Віталій Вікторович</i> ПРИНЦИПИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ	... 21
<i>Казаченко Віталій Валерійович</i> ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ	... 22
<i>Козубовська Ірина Василівна, Милян Жанна Іванівна</i> ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНО-ІГРОВОГО ПРОСТОРУ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ	... 24
<i>Плецан Христина Василівна, Степаненко Павліна Юріївна</i> ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИК, ІНСТРУМЕНТІВ І ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ: МОЖЛИВІСТЬ АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ	... 25
<i>Плецан Христина Василівна, Свищ Лілія Ігорівна</i> СВІТОВИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЯК ДРАЙВЕРУ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА	... 28
<i>Плецан Христина Василівна, Сатановська Анастасія Сергіївна</i> КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ	... 30
<i>Семічева Марія Анатоліївна</i> ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: ВИКОРИСТАННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ	... 34
<i>Жук Тамара Миколаївна</i> ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОМП'ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ	... 35

Мерчанський Володимир Вікторович

Кандидат економічних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-2870-5902

Державний біотехнологічний університет

РОЛЬ ТУРИСТИЧНИХ ПРОЄКТІВ У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

В умовах глобалізації та посилення конкуренції на міжнародному туристичному ринку перед Україною постає завдання ефективної реалізації туристичного потенціалу. Багата історико-культурна спадщина нашої країни, різноманітні природні ландшафти та унікальні традиції створили міцну основу для розвитку туризму. Однак, щоб реалізувати цей потенціал і залучити більше вітчизняних та іноземних туристів, потрібні інноваційні підходи та стратегії.

Ключовим інструментом вирішення цього завдання є туристичні проєкти. Вони не лише сприяють створенню нових туристичних продуктів і послуг, а й сприяють формуванню позитивного іміджу України як привабливого туристичного напрямку. Ці проєкти можуть охоплювати широкий спектр напрямків: від розвитку інфраструктури та реставрації історичних пам'яток, до організації масштабних культурних заходів та впровадження цифрових технологій у туризмі.

Туристичний проєкт розглядається науковцями як створення нової туристичної пропозиції та її маркетингове, організаційне та фінансове обґрунтування з метою отримання прибутку та/або досягнення соціального ефекту [1, с. 8]. В Україні просуванням туристичних проєктів виступають різноманітні суб'єкти, включаючи органи державної влади (такі, як Міністерство культури та інформаційної політики, Державне

агентство розвитку туризму), громадські організації та асоціації (наприклад, Національна туристична організація України), освітні та наукові установи, представники приватного сектору (туроператори, готелі, ресторани), культурні та природоохоронні установи, медіа та PR-агенції, міжнародні організації, інвестиційні фонди, а також місцеві громади та активісти.

На національному рівні Міністерство культури та інформаційної політики України разом з Державним агентством розвитку туризму розробляють стратегії розвитку туризму та координують їх впровадження. Вони також забезпечують законодавчу та нормативну базу для туристичної діяльності, що сприяє створенню сприятливого середовища для реалізації проєктів.

Український культурний фонд, як державна інституція, відіграє важливу роль у фінансуванні культурних та туристичних проєктів через грантові програми. Це дозволяє місцевим громадам та організаціям отримати необхідні ресурси для реалізації своїх ідей.

На регіональному та місцевому рівнях обласні та міські ради, а також об'єднані територіальні громади активно залучаються до розробки та впровадження туристичних проєктів. Вони надають адміністративну підтримку, сприяють у розв'язанні організаційних питань та часто виступають партнерами у фінансуванні.

Важливим аспектом є також міжвідомча співпраця. Наприклад, взаємодія між Міністерством культури та інформаційної політики, Міністерством інфраструктури та Міністерством розвитку громад та територій дозволяє комплексно підходити до розвитку туристичної інфраструктури.

Органи державної влади також відіграють ключову роль у просуванні українських туристичних проєктів на міжнародному рівні. Вони представляють Україну на міжнародних туристичних виставках, форумах та конференціях, сприяючи залученню іноземних інвестицій та туристів.

Крім того, державні органи забезпечують інформаційну підтримку туристичних проєктів через офіційні вебсайти, соціальні мережі та інші канали комунікації. Це допомагає підвищити обізнаність про туристичні можливості України як серед внутрішніх, так і серед іноземних туристів.

Успішність реалізації туристичних проєктів можна простежити на прикладі співпраці Українського культурного фонду з місцевими органами влади, організаціями та установами на Прикарпатті. Реалізація туристичних проєктів на Прикарпатті яскраво ілюструє ефективність та важливість співпраці різних суб'єктів у просуванні туризму в Україні. Співпраця демонструє, як локальні проєкти можуть суттєво вплинути на туристичну привабливість регіону, зберігаючи та популяризуючи його унікальну культурну спадщину. Так, у 2023 році три заявники Івано-Франківської області стали переможцями грантової програми «Культура. Регіони» Українського культурного фонду [2].

Проєкт «Гуцульська світлиця – сучасна інтерпретація культурної спадщини» в Національному природному парку «Гуцульщина» у співпраці із Косівським інститутом прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв і Косівською міською радою є прикладом інноваційного підходу до презентації традиційної культури. Використання сучасних технологій, таких як доповнена реальність, в поєднанні з традиційними елементами створює унікальний туристичний продукт, здатний привабити як українських, так і іноземних відвідувачів [2].

Проєкт «Опільська гончарня: відродження втраченого ремесла», який реалізує Комунальний заклад «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілья» демонструє як відродження традиційних ремесел може стати основою для розвитку креативного туризму. Створення гончарної майстерні не лише зберігає культурну спадщину регіону, але й надає туристам можливість особисто долучитися до традиційного мистецтва [2].

Проєкт «Шляхами Наталії Кобринської в місті Болехові», який реалізує Болехівська міська рада показує, як можна ефективно використовувати історичну спадщину для розвитку культурного туризму. Створення культурно-туристичного маршруту з використанням сучасних цифрових технологій, таких як 3D-модельовання, підвищує інтерактивність та привабливість туристичного досвіду [2].

Ці проєкти, підтримані Українським культурним фондом, демонструють важливість державно-приватного партнерства у розвитку туризму. Вони також підкреслюють роль креативних індустрій у формуванні унікальних туристичних пропозицій, які здатні виділити Україну на міжнародному туристичному ринку.

Таким чином, туристичні проєкти стають не лише інструментом збереження культурної спадщини, але й потужним засобом економічного розвитку регіонів, створюючи нові робочі місця та стимулюючи місцеву економіку. Вони також сприяють формуванню позитивного іміджу України як країни з багатою культурою та інноваційним підходом до її презентації.

Джерела

1. Тарасюк Г.М., Рудківський О.А., Мілінчук О.В., Лагута Я.М. Навчальний посібник з дисципліни «Управління проєктами в туризмі» для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування». – Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. – 101 с.
2. Три туристичні проєкти Прикарпаття стали переможцями конкурсу УКФ. Івано-Франківщина туристична. URL: <https://iftourism.com/news/article/tri-turistichni-proyektii-prikarpattya-stali-peremozhchami-konkursu-ukf>

Наукове видання

НОТАТКИ СУЧАСНОЇ НАУКИ

Електронний мультидисциплінарний науковий часопис

№ 16

○○○

Видання українською мовою

ISSN 2786-6777 (online)

DOI: 10.61718/nsn

Опубліковано на основі ліцензії Creative Commons Attribution License

○○○

Відповідальний секретар – Кучина Т. І.

Формат 60x90 1/8, А4

Гарнітура «Times New Roman»

Авторські аркуші – 4.9

○○○

Видавець СГ НТМ «Новий курс»

Пр. Перемоги, 77, оф. 179, м. Харків, 61174, Україна

Тел.: +380962250903, +380500301905

Telegram, Viber: +380970440309

Сайт: www.newroute.org.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів
видавничої продукції: ДК № 8013 від 22.11.2023.
Зареєстровано у Global Register of Publishers. Ідентифікатор видавця 7886.